

OILADA TO‘G‘RI TARBIYA BERISH YO‘LLARI

N.I.Ergasheva¹, Sh.Ibragimova²

¹Fan va texnologiyalar universiteti Pedagogika kafedrasida dosenti,

²Fan va texnologiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15657908>

Annotatsiya. Bugungi kunda oilalarning eng katta muammolaridan biri – zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning bolaning axloqiy va ruhiy kamolotiga ta’siridir. Internetning keng tarqalishi, bolalarning kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan qiziqishlari, ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o‘tkazishlari – bu omillar bola tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi.

Kalit so‘zlar: oila, tarbiya, salbiy ta’sirlar, ijobiy tas’sirlar, oiladagi munosabatlar, barkamollik va komil inson tarbiyasi .

Аннотация. Одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются семьи сегодня, является влияние современных технологий и социальных сетей на нравственное и духовное развитие ребенка. Широкое использование Интернета, увлечение детей компьютерными играми, проведение времени в социальных сетях — эти факторы оказывают негативное влияние на воспитание детей.

Ключевые слова: семья, воспитание, отрицательные влияния, положительные влияния, семейные отношения, совершенствование и воспитание совершенного человека.

Abstract. One of the biggest problems facing families today is the impact of modern technologies and social networks on the moral and spiritual development of children. The widespread use of the Internet, children's interest in computer games, and spending time on social networks - these factors have a negative impact on child upbringing.

Keywords: family, upbringing, negative influences, positive influences, family relationships, perfection and upbringing of a perfect person.

Hozirgi kunda bolalar tarbiyasi o‘zgaruvchan ijtimoiy, iqtisodiy va texnologik sharoitlarga mos ravishda yangilanishi kerak. Bugungi kunda oilalarning eng katta muammolaridan biri – zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning bolaning axloqiy va ruhiy kamolotiga ta’siridir. Internetning keng tarqalishi, bolalarning kompyuter o‘yinlariga bo‘lgan qiziqishlari, ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o‘tkazishlari – bu omillar bola tarbiyasiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Zamonaviy texnologiyalar, xususan, internet va raqamli qurilmalar, bola tarbiyasini murakkablashtirayotgan asosiy omil hisoblanadi. Bugungi kunda bolalar vaqtining ko‘p qismini mobil telefonlar, kompyuterlar va planshetlar orqali o‘tkazadilar. Bu esa, ayniqsa, ularning jismoniy va ruhiy rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Bolalar orasida ijtimoiy tarmoqlarga qiziqish va onlayn o‘yinlarga berilish ko‘paygan sari, ular o‘zaro muloqotda, to‘g‘ri xulq-atvor va axloqiy qadriyatlarga e’tibor bermaslik holatlari ko‘zga tashlanmoqda. Shuningdek, texnologiyalar o‘rganish jarayoniga ham ta’sir qilmoqda. Ko‘plab bolalar o‘qish, yozish va o‘rganishdan ko‘ra, raqamli o‘yinlarga va videolarni ko‘rishga ko‘proq vaqt ajratmoqdalar. Bu esa bola o‘zini rivojlantirish, ilmiy va ijodiy faoliyat bilan shug‘ullanish kabi muhim ko‘nikmalarni unutishiga olib kelmoqda.

Ijtimoiy tarmoqlar va ularning salbiy ta’siri Ijtimoiy tarmoqlarning bolalarga ta’siri bugungi kunda alohida muammo sifatida e’tirof etilmoqda. Internetda o‘rganiladigan tasvirlar, videolar, reklama kampaniyalari va boshqalar bola ongida noto‘g‘ri tasavvurlarni shakllantirishi

mumkin. Ijtimoiy tarmoqlar bolalar va yoshlar orasida “muvaqqiyat” yoki “go‘zallik” kabi soxta me‘yorlarni o‘rnatmoqda, bu esa ularning o‘zini past baholashiga, hayotga nisbatan noto‘g‘ri qarashlar shakllanishiga sabab bo‘ladi. Ayniqsa, bolalarning uyda ota-ona yoki boshqa oila a‘zolari bilan vaqt o‘tkazish o‘rniga, ular onlayn dunyoga kirib ketishmoqda. Bu esa oilaviy aloqalarning susayishiga, shuningdek, bolaning shaxsiy rivojlanishiga ta‘sir etadi. Bolalar uchun mehr-oqibat, muloqot va yaqinlik juda muhim, ammo zamonaviy texnologiyalar bu qadriyatlarni kamaytirishi mumkin. **Ijtimoiy va iqtisodiy omillar** Bugungi kunda ko‘plab oilalar iqtisodiy sabablar tufayli, ota-ona yoki birorta oilaviy a‘zo uzoq vaqt mehnatda bo‘lishi mumkin. Bu holat bolalarning tarbiyasiga salbiy ta‘sir qilishi mumkin. Bolalar ko‘p vaqtini o‘qituvchilari, do‘stlari yoki internetda o‘tkazishga majbur bo‘lishadi. Bu esa ularning axloqiy va ma‘naviy kamolotini shakllantirish uchun zarur bo‘lgan ota-onaning bevosita e‘tiboridan chetda qolishiga olib keladi. Bundan tashqari, jamiyatdagi qadriyatlar va normalarning o‘zgarishi, oila tuzilmasidagi yirik o‘zgarishlar, oilaviy aloqalarning zaiflashuvi bolalar tarbiyasiga to‘sqinlik qilmoqda. Boshqa tomondan, ko‘plab ota-onalar o‘z farzandlarini materialistik qadriyatlar asosida tarbiyalashga intilmoqda, bu esa bolalarning ruhiy va axloqiy rivojlanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. To‘g‘ri tarbiya – bu bolaning nafaqat bilim olish, balki axloqiy, ruhiy va ijtimoiy jihatdan rivojlanishining poydevori hisoblanadi. Oila – bolalar tarbiyasida birinchi o‘qituvchi va namuna bo‘lishi kerak. Shuning uchun to‘g‘ri tarbiya uchun ota-onaning roli nihoyatda muhimdir. Oilada tarbiya jarayonini samarali tashkil etish uchun bir qancha asosiy yo‘llarni ko‘rib chiqish mumkin. **Ota-onaning o‘zini tutishi – bola uchun namunadir.** Bolalar ko‘p holatlarda ota-onalarining so‘zlariga emas, balki ularning ishlariga e‘tibor berishadi. Ota-onaning o‘zini tutishi, axloqiy fazilatlar va munosabatlari bolalar uchun eng katta o‘rnak hisoblanadi. Agar ota-onalar bir-biriga hurmat ko‘rsatsa, mehnatsevar bo‘lsa, adolatli va xolis bo‘lsa, bolalar ham ayni shu fazilatlarini o‘zida shakllantiradi. Ota-onaning to‘g‘ri namuna ko‘rsatishi bolalar ongiga muhrlanib, ularga hayotda to‘g‘ri yo‘lni tanlashda yordam beradi. **Oilada a‘zolari o‘rtasida mehr, hurmat va samimiyat** Oiladagi mehr, hurmat va samimiyat bola tarbiyasining poydevori bo‘lishi kerak. Ota-ona o‘rtasidagi yaxshi munosabatlar, bir-birini hurmat qilish, bola uchun eng yaxshi o‘rnakdir. Oila a‘zolari o‘rtasidagi iliq munosabatlar va mehr-shafqat bola psixologiyasini mustahkamlaydi. Bunday muhitda o‘sgan bola o‘zini xavfsiz his qiladi va ijtimoiy muhitga moslashishda osonlik bilan muvaqqiyatga erishadi. Bola, shuningdek, oila a‘zolari o‘rtasida tushunish va hamkorlikning bo‘lishini ko‘rib, boshqalar bilan o‘zaro muloqot qilishda ham muvozanatni topishni o‘rganadi. Shunday qilib, oiladagi to‘g‘ri muloqot va munosabatlar bolaning axloqiy rivojlanishiga katta ta‘sir ko‘rsatadi. **Diniy va milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya** Oila, avvalo, bola uchun diniy va milliy qadriyatlarni o‘rgatish joyidir. Diniy tarbiya bolaga axloqiy va ma‘naviy me‘yorlarni shakllantirishda yordam beradi. Ota-ona, bola bilan birga diniy qadriyatlarni muhokama qilish, unga muqaddas kitoblardan hikoyalar aytib berish va diniy amallarni bajarishda unga o‘rnak bo‘lishi kerak. Milliy qadriyatlar ham bolaga o‘zligini anglashda, o‘zining vataniga va xalqiga bo‘lgan hurmatini shakllantirishda katta ahamiyatga ega. Diniy va milliy qadriyatlarga asoslangan tarbiya, bola uchun yashashning asosiy maqsadlarini aniqlashga yordam beradi. Shu bilan birga, bolalar mustaqil fikrlashni, axloqiy javobgarlikni va hurmatni o‘rganadilar.

Tarbiyaning sevgi va sabr bilan amalga oshirilishi Tarbiyaning eng muhim jihatlaridan biri – bu sevgi va sabr. Bola har doim o‘zini sevgan va hurmat qiladigan ota-ona tomonidan tarbiyalanganini his qilishi kerak. Sevgi, ota-ona va bola o‘rtasidagi ishonchni mustahkamlaydi, va bola o‘zini yaxshi his qilib, tarbiyaga ochiq bo‘ladi. Sabrlilik ham muhimdir. Bola o‘zgartirish kerak bo‘lgan xulq-atvorni o‘z vaqtida va to‘g‘ri yo‘l bilan qabul

qilishi kerak. Bu uchun ota-ona sabr-toqatli bo'lishi va har bir xatoni o'rganish jarayoni sifatida qabul qilishi zarur.

Ta'lim va tarbiya o'rtasidagi farqni tushunish Bola tarbiyasi faqatgina ta'lim bilan bog'liq emas. Ta'lim bolaning bilim olish jarayoni bo'lsa, tarbiya uning shaxs sifatida shakllanishi, axloqiy fazilatlar va ma'naviyatini rivojlantirish jarayonidir. Ota-onalar bolaning ta'lim olishini qo'llab-quvvatlashi kerak, lekin ularni shaxs sifatida rivojlantirishda ham o'qituvchilar bilan hamkorlikda ishlashlari zarur. Bu, o'z navbatida, bolaning kelajagida muvaffaqiyatga erishishi uchun zarur bo'lgan barcha ko'nikmalarni beradi.

Bola tarbiyasi, albatta, jamiyatning asosiy poydevorini tashkil etadi. Oilaning bolaga ta'siri uning axloqiy, ma'naviy va intellektual rivojlanishida muhim o'rin tutadi. Sharq allomalari – Alisher Navoiy, Abdurahmon Jomiy va Abdulla Avloniylarning asarlarida oilaviy tarbiya masalasiga katta e'tibor qaratilgan. Ularning fikrlariga ko'ra, to'g'ri tarbiya bola uchun nafaqat ilm olishni, balki yuksak axloqiy qadriyatlarini o'rganishni ham anglatadi. Shuningdek, ular tarbiyaning oilada boshlanishi, ota-ona o'rtasidagi munosabatlarning bolaga bevosita ta'siri haqida ta'kidlaganlar.

Bugungi kunda esa zamonaviy texnologiyalar, internet va ijtimoiy tarmoqlar bolalar tarbiyasiga yangi xavf-xatarlarni keltirib chiqarmoqda. Ota-onalarning bu yangi muhitga moslashib, o'z farzandlariga zarur bo'lgan to'g'ri tarbiya berishlari muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy oilalarda bolalar ko'proq onlayn dunyoda vaqt o'tkazayotgan bir paytda, ota-ona o'z farzandlarini chinakam axloqiy qadriyatlar bilan tarbiyalashni davom ettirishi zarur. Ota-onalar, shuningdek, oilaviy aloqalarni mustahkamlash, sevgi va sabrni asosiy qadriyat sifatida shakllantirishga e'tibor qaratishlari kerak. Oiladagi yaxshi munosabatlar va bir-birini hurmat qilish, bolaning shaxs sifatida rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi.

Shuningdek, bolaning diniy va milliy qadriyatlarini o'zlashtirishi ham juda muhim. Bu, unga o'zligini anglashda, axloqiy mas'uliyatni tushunishda va jamiyatda o'z o'rnini topishda yordam beradi. Ota-onalar uchun bu mas'uliyat juda katta bo'lib, ular nafaqat farzandlariga bilim, balki to'g'ri axloqiy yo'lga ham ko'rsatishi kerak.

Shu bilan birga, bolalar tarbiyasida zamonaviy texnologiyalar va ijtimoiy o'zgarishlarga qarshi kurashish uchun o'qituvchilar, psixologlar va jamiyat a'zolari birgalikda ishlashlari zarur. Bu orqali biz o'smirlarni axloqiy nuqtai nazardan mustahkamlash, ularni hayotga tayyorlash va kelajakda barqaror jamiyatni yaratishga hissa qo'shishimiz mumkin. Xulosa qilib aytganda, to'g'ri tarbiya bolaning kelajagi va jamiyat barqarorligi uchun hal qiluvchi omil hisoblanadi. Oiladagi mehr-muhabbat, hurmat va o'zaro kelishuvlar, shuningdek, zamonaviy muhitga moslashgan pedagogik yondashuvlar orqali biz bolalarni yuksak insoniy qadriyatlar bilan tarbiyalashimiz mumkin. Sharq allomalari o'z asarlarida buni chuqur tushungan holda, bizga bu yo'lga to'g'ri yo'l-yo'riqlarni ko'rsatib berganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alisher Navoiy. "Mahbub ul-qulub".
2. Abdurahmon Jomiy. "Favoyid ul-'uqul".
3. Abdulla Avloniy. "Turkiy Guliston yoxud axloq".
4. Mahmud al-Koshg'ariy. "Devon lug'otit turk".
5. A. F. Kadirov, "Zamonaviy pedagogika va bola tarbiyasi".
6. O. Sh. Normatov. "Psixologik tarbiya va bolaning shaxs sifatida rivojlanishi".